

ZKI Top-Trends-Umfrage 2026

Malte Dreyer, Humboldt-Universität zu Berlin

<https://orcid.org/0000-0002-1775-8622>

malte.dreyer@hu-berlin.de

Technische Dokumentation

Dieses Dokument enthält die technische Dokumentation der für die Top-Trends-Umfrage 2026 entwickelten Anwendungen: den Survey Analyzer zur Datenverarbeitung und -analyse sowie die Dashboard-Anwendung zur interaktiven Ergebnispräsentation. Es richtet sich an Entwickler:innen und Interessierte, die ähnliche Anwendungen einsetzen möchten oder solche Anwendungen planen.

ZKI Arbeitskreis Strategie und Organisation

2026

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18520230>

Inhaltsverzeichnis

Einführung	4
Teil I: Survey Analyzer.....	6
Überblick	6
Funktionale Dokumentation.....	8
1. Datenimport	8
2. Konfiguration	8
3. Übersetzung	9
4. Item-Extraktion.....	10
5. Analyse	11
6. Segmentierung	12
7. Signifikanztests	13
8. Korrelationsanalyse	13
9. Themenanalyse.....	14
10. Workbench	15
11. Export	16
12. Vollständige Pipeline	18
13. Mehrsprachigkeit.....	18
14. Datenbank-Status	19
Technische Dokumentation.....	20
1. Systemarchitektur	20
2. Eingabeformate	21
3. Ausgabeformate	22
4. Datenbank	23
5. LLM-Integration	25
6. Abhängigkeiten.....	25
7. Konfigurationsstruktur	26
Teil II: Dashboard.....	29
Überblick	29
Funktionsdokumentation	30
1. Überblick.....	30

2. Ansichtsmodi	30
3. Diagrammtypen	31
4. Filterfunktionen	32
5. Mehrsprachigkeit.....	32
6. URL-Verlinkung	33
7. Diagramm-Export	33
8. Responsives Verhalten	33
Technische Dokumentation.....	34
1. Eingesetzte Technologien und ihr Zusammenspiel	34
2. Datenladen und Betriebsmodi	34
3. Datenmodell	35
4. Grafikerzeugung	35
5. Segmentierung und Filterlogik	37
6. Internationalisierung	37
7. Navigation und State-Management	38
8. Korrelationsanalyse-Visualisierung	38

Einführung

Der Arbeitskreis Strategie und Organisation des ZKI-Vereins führt jährlich eine Umfrage zu den wichtigsten Themen und Schwerpunkten seiner Mitgliedseinrichtungen durch. Ziel ist es, die zentralen Fragestellungen von IT-Einrichtungen an Hochschulen und Forschungseinrichtungen regelmäßig zu erfassen und zu dokumentieren. Die Umfrage richtet sich an CIOs, Leiterinnen und Leiter von Rechenzentren, IT-Direktorinnen und -Direktoren sowie Personen in vergleichbaren Funktionen.

Aufbau der Umfrage

Die Umfrage gliedert sich in zwei Teile: eine Kernumfrage mit wiederkehrenden Fragen sowie jährlich wechselnde Fokusfragen zu aktuellen Schwerpunktthemen. Die Kernumfrage bildet das Rückgrat der Erhebung und ermöglicht durch ihre Kontinuität den Vergleich über die Jahre hinweg. In der Vergangenheit umfasste sie zwölf konstante Fragen; für die diesjährige Ausgabe wurde sie überarbeitet, auf aktuelle Fragestellungen angepasst und auf zehn Kernfragen konzentriert.

Die Kernumfrage erfasst ein breites Spektrum aktueller Herausforderungen und Entwicklungen im IT-Bereich der Hochschulen. Sie fragt nach den prägenden Top-Trends in IT und Digitalisierung sowie nach gesetzlichen und regulatorischen Anforderungen, die für das Jahr 2026 von besonderer Relevanz sind – etwa in den Bereichen Datenschutz, IT-Sicherheit oder Barrierefreiheit. Ein eigener Schwerpunkt liegt auf dem Thema IT-Sicherheit, wo aktuelle Herausforderungen und Arbeitsschwerpunkte erfasst werden. Ebenso wird der Einsatz von KI-Lösungen abgefragt – sowohl bereits genutzte Anwendungen als auch geplante Einsatzszenarien. Im Bereich Strategie und Management werden die aktuellen Prioritäten der Hochschulen erhoben. Darüber hinaus wird erfasst, welche Technologien an Bedeutung gewinnen, welche neuen Dienste eingeführt werden und welche voraussichtlich abgelöst oder abgeschaltet werden sollen. Die Frage zur IT-Governance beleuchtet das Zusammenspiel von strategischer und operativer IT. Abschließend wird ermittelt, welche Fähigkeiten und Kompetenzen die IT-Organisationen im Jahr 2026 aufbauen oder stärken möchten.

Fokusfragen 2026

Die diesjährigen Fokusfragen widmen sich der strategischen Positionierung der Hochschul-IT im Spannungsfeld von technologischer Eigenständigkeit, finanziellen Rahmenbedingungen und institutioneller Zusammenarbeit.

Den thematischen Kern bildet Digitale Souveränität: Angesichts wachsender Abhängigkeiten von globalen Technologieanbietern und verstärkter politischer Diskussionen um Datenschutz, Kontrolle und europäische Alternativen soll erfasst werden, wie Hochschulen diesen Begriff interpretieren und welche konkreten Maßnahmen sie ergreifen, um Handlungsfähigkeit und Steuerbarkeit zu wahren.

Eng damit verbunden sind die finanziellen Handlungsspielräume. Strategische IT-Entscheidungen erfordern entsprechende Ressourcen – sei es für Open-Source-Lösungen, europäische Infrastrukturen oder den Aufbau eigener Kompetenzen. Die Fragen zur Budgetentwicklung und Kostensteuerung zeigen auf, unter welchen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen Hochschulen ihre IT-Strategie tatsächlich umsetzen können.

Der dritte Bereich, Kooperationen, schließt den thematischen Bogen: Digitale Souveränität muss nicht Alleingänge bedeuten. Verbundlösungen, Shared Services und die Nutzung von Landes- oder Bundesinfrastrukturen können Wege sein, die Unabhängigkeit von kommerziellen Anbietern zu stärken und gleichzeitig Ressourcen effizient einzusetzen.

Die drei Themenbereiche sind bewusst als Einheit konzipiert: Sie beleuchten, wie Hochschulen ihre IT zwischen Selbstbestimmung, Wirtschaftlichkeit und Kooperation ausbalancieren.

Ergebnisse in zwei Formaten

Die Ergebnisse der Umfrage werden in zwei komplementären Formaten bereitgestellt. Das interaktive Dashboard ermöglicht es, Ergebnisse und Segmentierungen selbstständig zu erkunden – Antwortverteilungen lassen sich nach Land, Hochschultyp und Größe filtern und vergleichen, Freitext-Cluster können im Detail eingesehen und thematische Querbezüge zwischen Fragen nachvollzogen werden. Es ist erreichbar unter

<https://hu.berlin/tt26>

Die Auswertungsdokumente bieten dagegen eine redaktionell aufbereitete Darstellung: Jede Frage wird mit Diagrammen und textlichen Zusammenfassungen präsentiert, die zentrale Befunde beschreiben, interpretieren und auf relevante Segmentunterschiede eingehen. Die Dokumente stehen auf Deutsch, Französisch und Englisch zur Verfügung.

Teil I: Survey Analyzer

Überblick

Die Anwendung zur Auswertung der Umfrage ist ein webbasiertes System, das mehrsprachige Umfragedaten aus CSV-, Excel- und LimeSurvey-Strukturdateien (LSS) importiert und in einer mehrstufigen Pipeline verarbeitet. Beim Import werden Zeichenkodierung und Trennzeichen automatisch erkannt, die LSS-Datei liefert zusätzlich mehrsprachige Fragetexte und Antwortoptionen. Anschließend erkennt das System die Sprache jeder Freitextantwort (Deutsch, Französisch, Englisch) und übersetzt fremdsprachige Antworten LLM-basiert ins Deutsche, wobei IT-Fachbegriffe, Abkürzungen und Produktnamen unverändert bleiben. Kombinierte Freitextantworten – etwa „Moodle für die Lehre; BigBlueButton für Videokonferenzen“ – werden durch eine hybride Strategie aus regelbasierter Mustererkennung und LLM-Extraktion in einzelne Nennungen zerlegt, deren Qualität automatisch validiert wird.

Die eigentliche Analyse unterscheidet sieben Fragetypen: Einfach- und Mehrfachauswahl, Ja/Nein-Matrizen, Likert-Skalen, Rankings, Kooperationsmatrizen und offene Freitextfragen. Freitextantworten werden mittels LLM in thematische Cluster mit dreisprachigen Namen und repräsentativen Beispielen gruppiert. Der Analysemodus – Rohmodus für zusammenhängende Beschreibungen oder Items-Modus für aufzählende Antworten – wird pro Frage konfiguriert. Sämtliche Ergebnisse werden entlang von bis zu drei Dimensionen – Land, Hochschultyp und Größe – segmentiert, einschließlich Kreuzfilter-Kombinationen. Für jedes Segment prüft das System per Chi-Quadrat-Test und Cramér's V, ob statistisch signifikante Unterschiede vorliegen, und führt paarweise Vergleiche zwischen den Segmenten durch. Eine Korrelationsanalyse identifiziert darüber hinaus Zusammenhänge zwischen Fragenpaaren, während eine Themenanalyse Fragen und Cluster übergeordneten Themenfeldern wie KI, IT-Sicherheit oder Cloud zuordnet.

Die Ergebnisse werden in zwei Formaten exportiert: als strukturierte Word-Reports in bis zu drei Sprachen mit Grafiken, LLM-generierten Fragenzusammenfassungen (Beschreibung, Interpretation, Segmentunterschiede) und länderspezifischen Freitext-Clustern sowie als JSON-Dateien für ein interaktives Dashboard. Die Word-Reports enthalten ein automatisches Inhaltsverzeichnis und durchgehende Seitenzahlen. Für signifikante Segment-Unterschiede und Ländervergleiche generiert das System LLM-basierte Interpretationstexte mit vorsichtiger, relativierender Formulierung. Die detaillierte interaktive Exploration segmentierter Ergebnisse ist dem Dashboard vorbehalten.

Ergänzend zur Analysepipeline erstellt ein Document Builder vier Publikationsdokumente (Ergebnisbericht, Umfrageauswertung, Methodendokumentation, Technische Dokumentation) in jeweils drei Sprachen aus Markdown-Quelldateien. Die Texte werden absatzweise per LLM übersetzt und in einer eigenen Datenbanktabelle mit Change-Detection gecacht, sodass bei Textänderungen nur betroffene Absätze neu übersetzt werden.

Eine interaktive Workbench erlaubt es, Cluster nachträglich umzubenennen, zusammenzuführen oder aufzuteilen, extrahierte Items zu überprüfen und Antworten zwischen Clustern zu verschieben. Die gesamte Pipeline unterstützt einen Resume-Modus für die Wiederaufnahme unterbrochener Verarbeitungen, und ein zweistufiges Caching stellt sicher, dass LLM-Ergebnisse bei wiederholten Durchläufen nicht neu berechnet werden müssen.

Funktionale Dokumentation

1. Datenimport

1.1 Datei-Import

Das System importiert Umfragedaten aus CSV- und Excel-Dateien. Bei CSV-Dateien werden Zeichenkodierung und Trennzeichen automatisch erkannt. Bei Excel-Dateien kann ein bestimmtes Sheet ausgewählt werden; die verfügbaren Sheets werden nach dem Hochladen angezeigt.

Nach dem Import werden die Spaltennamen automatisch gegen die Fragenkonfiguration abgeglichen. Die Spaltennamen müssen exakt mit der Konfiguration übereinstimmen; Abweichungen führen dazu, dass die betroffene Frage nicht ausgewertet wird.

1.2 LimeSurvey-Import

Zusätzlich zur Datendatei kann eine LimeSurvey-Strukturdatei (.lss) importiert werden. Diese wird geparkt und stellt mehrsprachige Fragetexte, Antwortoptionen und Gruppenstrukturen bereit, die in die Konfiguration übernommen werden.

1.3 Spracherkennung

Beim Import wird für jede Antwortzeile automatisch die Sprache erkannt. Dazu werden die Freitextspalten zusammengeführt und mittels der langdetect-Bibliothek analysiert. Unterstützt werden Deutsch, Französisch und Englisch. Italienische Texte werden der deutschsprachigen Auswertungsgruppe zugeordnet. Bei sehr kurzen Texten oder bei Fehlern wird Deutsch als Standard angenommen. Das Ergebnis wird pro Zeile in einer Sprachspalte gespeichert.

1.4 Daten-Vorschau

Nach dem Import zeigt die Oberfläche eine Zusammenfassung an: Dateiname, Dateityp, Anzahl Zeilen und Spalten, Import-ID sowie das Ergebnis der Spalten-Validierung.

2. Konfiguration

2.1 YAML-Editor

Die Fragenkonfiguration kann direkt in der Oberfläche bearbeitet werden. Der integrierte YAML-Editor zeigt die aktuelle Konfiguration und erlaubt Änderungen an Fragetypen, Spalten-Zuordnungen, Labels und Report-Gruppen. Änderungen werden nach dem Speichern sofort wirksam.

2.2 Fragetypen

Jede Frage wird einem der sieben unterstützten Typen zugeordnet:

Typ	Beschreibung	Beispiel
Single-Choice	Genau eine Antwort aus vorgegebenen Optionen	„Welcher Hochschultyp?“
Multi-Choice	Mehrere Antworten möglich	„Welche Tools setzen Sie ein?“
Multi-Choice-Binary	Ja/Nein-Matrix für mehrere Items	„Nutzen Sie folgende Dienste?“
Matrix/Likert	Bewertung mehrerer Items auf einer Skala	„Bewerten Sie die Relevanz (1–5)“
Ranking	Items in eine Rangfolge bringen	„Ordnen Sie nach Priorität“
Freitext	Offene Textantwort	„Welche Herausforderungen sehen Sie?“
Cooperation-Matrix	Mehrdimensionale Bewertungsmatrix	„Wie wichtig sind folgende Partner?“

2.3 Report-Gruppen

Fragen werden in thematische Gruppen organisiert (z.B. „Allgemeine Angaben“, „Governance-Modell“, „Fokusthema“). Die Gruppierung steuert die Reihenfolge und Struktur im Word-Export und im Dashboard.

3. Übersetzung

3.1 Automatische Antwort-Übersetzung

Freitextantworten in Französisch und Englisch können automatisch ins Deutsche übersetzt werden, um eine konsistente Analyse zu ermöglichen. Die Übersetzung erfolgt LLM-basiert und berücksichtigt den Hochschul-IT-Kontext: Englische Fachbegriffe (Cloud, Backup, Server), IT-Abkürzungen (KI, AI, SIEM, API), Produktnamen (VMware, Moodle, SAP), Gesetze (DSGVO, AI Act) und etablierte Begriffe (Homeoffice, E-Mail) werden nicht übersetzt.

3.2 Spracherkennung

Die Übersetzungskomponente verwendet eine zweistufige Spracherkennung, die genauer ist als die Import-Erkennung:

- Keyword-basierte Analyse mit gewichteten Treffern (Wortlisten, Phrasen, Sonderzeichen)
- langdetect als Fallback bei uneindeutigen Ergebnissen

3.3 Prüfung und Bearbeitung

Übersetzte Texte können in einer editierbaren Tabelle geprüft und bei Bedarf manuell korrigiert werden. Korrekturen werden in der Datenbank gespeichert.

3.4 Caching

Jede Übersetzung wird sowohl in der Datenbank als auch im Arbeitsspeicher gecacht. Bereits übersetzte Texte werden bei erneutem Auftreten sofort aus dem Cache geladen, ohne erneuten LLM-Aufruf.

4. Item-Extraktion

4.1 Zweck

Viele Freitextantworten enthalten mehrere Nennungen in einem Text. Die Item-Extraktion zerlegt solche kombinierten Antworten in einzelne, atomare Nennungen, um eine differenziertere Cluster-Analyse zu ermöglichen. Fragen, deren Clustering-Modus in der Konfiguration auf `raw` gesetzt ist, werden von der Item-Extraktion ausgenommen (siehe Abschnitt 5.7).

Beispiel:

- Eingabe: „Wir nutzen Moodle für die Lehre; BigBlueButton für Videokonferenzen“
- Ergebnis: „Moodle für die Lehre“ + „BigBlueButton für Videokonferenzen“

4.2 Regelbasierte Extraktion

Die erste Stufe erkennt strukturelle Muster im Text und extrahiert Items anhand von Trennzeichen:

Muster	Erkennungslogik	Konfidenz
Einzelnennung	Kurzer Text ohne Trennzeichen	1.0
Zeilenumbrüche	Zeilen mit Großbuchstabe am Anfang, keine Komma-Fortsetzung	0.95
Semikolons	Semikolon-Trennung mit substantiellen Teilen	0.90
Dashes	Strichaufzählung am Zeilenanfang	0.85
Nummerierung	Inline-nummerierte Listen (1. ... 2. ... 3. ...)	0.85
Komma-Listen	Komma-Listen mit Konjunktion (A, B und C)	0.80
Fallback	Keine Struktur erkannt	0.50

4.3 LLM-Extraktion

Für Texte, bei denen die regelbasierte Extraktion unsicher ist, steht eine LLM-basierte Extraktion in zwei Modi bereit:

Syntaktischer Modus: Konservativ – trennt nur bei klarer syntaktischer Trennung. Grundregel: „Im Zweifel NICHT trennen.“

Thematischer Modus (Standard): Trennt bei verschiedenen Themen oder Konzepten, bewahrt aber den vollen Kontext jedes Items. Beispiel: „KI für Helpdesk und Cloud-Migration“ → 2 Items statt 1, jeweils mit vollständiger Beschreibung.

4.4 Validierung und Retry

Jede LLM-Extraktion durchläuft eine automatische Qualitätsprüfung: Ein zweiter LLM-Aufruf prüft, ob die extrahierten Items die Bedeutung des Originals vollständig wiedergeben. Geprüft wird auf verlorene Details (Zweckangaben, Zeitrahmen, Zielgruppen), zu starke Abstraktion und eigenständige Verständlichkeit. Bei negativer Validierung erfolgt ein Retry mit explizitem Feedback zum vorherigen Fehler.

4.5 Nachvollziehbarkeit

Für jedes extrahierte Item wird die verwendete Extraktionsmethode, die Konfidenz, der Originaltext und bei LLM-Extraktion die Begründung des Modells gespeichert.

5. Analyse

5.1 Single-Choice

Häufigkeitszählung aller Antworten. Die Ergebnisse werden als Prozentanteile (bezogen auf die Anzahl gültiger Antworten) dargestellt und nach einer vordefinierten oder alphabetischen Reihenfolge sortiert.

5.2 Multi-Choice

Jede gewählte Option wird gezählt und als Anteil der Respondenten dargestellt. Da jede Person mehrere Optionen wählen kann, kann die Summe der Prozente 100% übersteigen.

5.3 Multi-Choice-Binary

Für eine Reihe von Items wird jeweils der Ja- und Nein-Anteil berechnet. Die Darstellung zeigt den Ja-Anteil pro Item.

5.4 Matrix/Likert

Für jedes Item wird die Verteilung über die Skalenpunkte berechnet und als 100%-gestapelte Balken visualisiert. Zusätzlich wird der Mittelwert pro Item ausgewiesen.

5.5 Ranking

Items werden nach einem gewichteten Punktesystem ausgewertet: Bei n Rängen erhält Rang 1 insgesamt n Punkte, Rang 2 erhält n-1 Punkte, und so fort. Die Ergebnisse werden nach dem gewichteten Gesamtscore sortiert. Zusätzlich wird der durchschnittliche Rang pro Item berechnet.

5.6 Cooperation-Matrix

Mehrdimensionale Bewertungsmatrix für Kooperationspartner. Für jeden Partner wird ein gewichteter Wichtigkeits-Score berechnet sowie die Verteilung über die Bewertungsskala (z.B. „Sehr wichtig“ bis „Keine Kooperation“) ermittelt. Die Ergebnisse werden als 100%-gestapelte Balken und als Heatmap dargestellt.

5.7 Freitext-Clustering

Freitextantworten werden durch ein LLM in thematische Cluster gruppiert. Die Cluster erhalten dreisprachige Namen (DE/FR/EN) und repräsentative Beispiele. Zwei Analysemodi stehen zur Verfügung:

Raw-Modus: Jede Originalantwort wird als Ganzes einem Cluster zugeordnet. Eine Antwort = ein Respondent = ein Cluster. Prozente beziehen sich auf die Gesamtzahl der Respondenten.

Items-Modus: Zuvor extrahierte Einzel-Items werden geclustert. Eine Person kann in mehreren Clustern vertreten sein. Die Prozente basieren auf den einzigartigen Respondenten pro Cluster und können in Summe 100% übersteigen.

Der Modus wird pro Frage über den Konfigurationsschlüssel `clustering.mode` gesteuert: `auto` (Standard) verwendet Items, wenn extrahierte Einzel-Items vorliegen, andernfalls den Rohmodus; `raw` erzwingt den Rohmodus. Der Items-Modus eignet sich für aufzählende Fragen („Nennen Sie...“), bei denen Befragte unabhängige Punkte auflisten. Beschreibende Fragen („Beschreiben Sie...“) benötigen den Rohmodus, da die Atomisierung zusammenhängender Beschreibungen den Kontext zerstört. Zusätzlich kann ein optionaler `clustering.hint` konfiguriert werden, der fragenspezifische Differenzierungsdimensionen vorgibt. Der Hint wird in den Haupt-, Retry- und Sub-Clustering-Prompt injiziert und hilft dem LLM, auch bei thematisch homogenen Antworten (z.B. wenn alle Respondenten über Governance-Strukturen schreiben) sinnvolle Untergruppen zu bilden.

6. Segmentierung

6.1 Segmentierungsdimensionen

Die Ergebnisse können nach drei Dimensionen segmentiert werden:

Dimension	Beispiele
Land	Deutschland, Österreich, Schweiz
Hochschultyp	Universität, Fachhochschule
Größe	Klein, Mittel, Groß

6.2 Schwellenwerte

Segmente mit weniger als 5 Fällen werden grundsätzlich von der Darstellung ausgeschlossen, um Rückschlüsse auf einzelne Institutionen zu verhindern. Segmente mit weniger als 10 Fällen erhalten eine Warnung zu geringer Fallzahl.

6.3 Kreuzfilter

Neben einfachen Segmentierungen werden auch kombinierte Segmentierungen unterstützt:

- **2-Wege-Kombinationen:** z.B. Land × Hochschultyp (Deutschland + Universität)
- **3-Wege-Kombinationen:** z.B. Land × Hochschultyp × Größe

Kombinationen, die den konfigurierten Mindest-n unterschreiten, werden automatisch ausgeschlossen.

7. Signifikanztests

7.1 Chi-Quadrat-Test

Für jede Frage wird geprüft, ob sich die Antwortverteilungen zwischen den Segmenten statistisch signifikant unterscheiden. Der Test basiert auf der Chi-Quadrat-Unabhängigkeitsprüfung über Kontingenztabellen (Segmente × Antwortkategorien). Das Signifikanzniveau ist $\alpha = 0.05$.

7.2 Effektstärke

Die praktische Bedeutsamkeit wird über Cramér's V gemessen:

Cramér's V	Interpretation
< 0.1	Schwach
0.1 – 0.3	Mittel
≥ 0.3	Stark

Wenn mehr als 20% der Zellen erwartete Häufigkeiten unter 5 aufweisen, wird eine Warnung ausgegeben.

7.3 Paarweise Vergleiche

Zusätzlich zum Gesamt-Test werden paarweise Vergleiche zwischen allen Segmenten durchgeführt (z.B. Deutschland vs. Österreich, Deutschland vs. Schweiz, Österreich vs. Schweiz). Die Ergebnisse sind als explorativ einzustufen, da keine Korrektur für multiples Testen angewendet wird.

8. Korrelationsanalyse

8.1 Überblick

Die Korrelationsanalyse berechnet Zusammenhänge zwischen allen Paaren korrelierbarer Fragen mittels Chi-Quadrat-Test und Cramér's V. Da nur kategoriale Daten verarbeitet werden können, werden die verschiedenen Fragetypen vorab transformiert.

8.2 Datenumwandlung

Fragetyp	Umwandlung
----------	------------

Single-Choice	Direkte Verwendung der Antwortwerte
Multi-Choice	Anzahl gewählter Items → 5 Engagement-Gruppen (keine, einzeln, wenige, mittel, viele)
Matrix/Likert	Zeilenmittelwert → 3 Gruppen (niedrig, mittel, hoch)
Ranking	Top-1-Platzierung als Kategorie
Freitext	Cluster-Zuordnung

8.3 Effektstärke-Klassifikation

Für die Korrelationsanalyse wird eine feinere Skala als bei den Segment-Tests verwendet:

Cramér's V	Interpretation
< 0.1	Vernachlässigbar (nicht berichtet)
0.1 – 0.3	Schwach
0.3 – 0.5	Mittel
≥ 0.5	Stark

8.4 Filterung

Fragenpaare mit weniger als 20 gemeinsamen Datenpunkten, Kategorien mit weniger als 5 Einträgen, nicht-signifikante Ergebnisse und verdächtig hohe Korrelationen ($V > 0.95$, deutet auf Artefakte) werden ausgeschlossen. Pro Themengruppe werden maximal 5, themenübergreifend maximal 10 Korrelationen berichtet.

9. Themenanalyse

9.1 Vordefinierte Themen

Das System arbeitet mit 8 vordefinierten Themen (z.B. KI, IT-Sicherheit, Cloud, Digitale Souveränität). Jedes Thema hat eine Beschreibung und eine initiale Keyword-Liste.

9.2 Keyword-Extraktion

Die Zuordnung von Fragen und Clustern zu Themen erfolgt über Keywords. Die Keyword-Extraktion ist hybrid:

Regelbasiert: Regex-basierte Suche nach Schlüsselbegriffen in Fragetexten und Antworten.

LLM-gestützt (optional): Das LLM generiert zusätzliche themenbezogene Keywords unter Berücksichtigung des konkreten Fragenbestands. Dabei werden auch Varianten und Synonyme erfasst (z.B. „KI“, „Künstliche Intelligenz“, „AI“).

9.3 Themen-Zuordnung

Fragen und Freitext-Cluster werden anhand ihrer Keywords den Themen zugeordnet. Eine Frage kann mehreren Themen zugeordnet sein. Die Zuordnungen werden in der Datenbank persistiert und im Dashboard als thematische Navigationsstruktur verwendet.

10. Workbench

10.1 Cluster-Bearbeitung

In der Cluster-Workbench können die automatisch generierten Cluster interaktiv verfeinert werden:

- **Cluster umbenennen:** Dreisprachige Namen anpassen
- **Cluster zusammenführen:** Zwei Cluster zu einem vereinen
- **Cluster aufteilen:** Einen Cluster in zwei neue aufteilen
- **Antworten verschieben:** Einzelne Antworten von einem Cluster in einen anderen verschieben
- **Neu clustern:** Die Cluster-Analyse für eine Frage komplett wiederholen

10.2 Item-Verwaltung

Die Item-Workbench ermöglicht die Überprüfung und Bearbeitung extrahierter Items:

- **Item-Übersicht:** Tabelle aller extrahierten Items mit Originaltext, Extraktionsmethode und Konfidenz
- **Items bearbeiten:** Einzelne Items korrigieren oder entfernen
- **Ähnliche Items finden:** Identifikation von Items mit ähnlichem Wortlaut für mögliche Zusammenlegung
- **Neu zuordnen:** Items nach Cluster-Änderungen automatisch den passenden Clustern neu zuordnen (LLM-basiert)

10.3 Normalisierung

Werkzeuge zur Vereinheitlichung von Antworten:

- **Schreibweisen normalisieren:** Verschiedene Schreibweisen desselben Begriffs vereinheitlichen
 - **Abkürzungen auflösen:** Abkürzungen durch vollständige Begriffe ersetzen
-

11. Export

11.1 Dashboard-Export

Erzeugt die JSON-Dateien für das Dashboard-Frontend. Die Daten enthalten alle Analyseergebnisse mit stabilen Schlüsseln, segmentierten Ergebnissen, dreisprachigen Labels und Cluster-Beispielen. Optional werden zusätzlich länderspezifische Cluster-Vergleiche mit LLM-generierten Vergleichstexten erstellt.

11.2 Word-Export (Umfrageauswertung)

Generiert einen strukturierten Report als Word-Dokument (.docx), gegliedert nach den konfigurierten Report-Gruppen. Der Export wird in bis zu drei Sprachen (DE, FR, EN) erstellt und enthält:

- Titelseite und Inhaltsverzeichnis (Tiefe pro Dokument konfigurierbar, Standard: Ebenen 1–2)
- Teil 1: Gesamt-Grafiken pro Frage mit LLM-generierten Zusammenfassungen (Beschreibung, Interpretation, Segmentunterschiede)
- Teil 2: Länderspezifische Themen mit Freitext-Clustern und repräsentativen Beispielen
- Footer mit „Seite x von y“ in der jeweiligen Dokumentsprache

Die Segmentanalyse wird ausschließlich als textliche Zusammenfassung in Teil 1 dargestellt. Die detaillierte interaktive Exploration segmentierter Ergebnisse erfolgt über das Dashboard.

11.3 LLM-Zusammenfassungen

Für jede Frage wird eine dreiteilige LLM-Zusammenfassung generiert, die im Word-Report nach den Grafiken eingefügt wird:

1. **Beschreibung der Ergebnisse:** Sachliche Darstellung der Daten (z.B. häufigste Antworten, Verteilungen)
2. **Interpretation:** Einordnung und Hervorhebung von Auffälligkeiten
3. **Segmentunterschiede:** Nur bei statistisch signifikanten Unterschieden werden Details genannt. Andernfalls: Standardsatz „Es lassen sich keine deutlichen Unterschiede zwischen den Segmenten ableiten.“

Die Texte werden in sachlich-akademischem Ton generiert (Open-Science-Kontext). Für die Segmentanalyse werden Chi-Quadrat-Tests pro Segmentdimension berechnet. Die Zusammenfassungen werden auf Deutsch generiert und anschließend nach Französisch und Englisch übersetzt. Alle Ergebnisse werden in der Datenbank gecacht.

11.4 Segment-Insights

Für signifikante Segment-Unterschiede werden LLM-basierte Interpretationstexte generiert. Diese verwenden vorsichtige, relativierende Formulierungen (Hedging) und vermeiden Kausalaussagen oder Verallgemeinerungen. Pro Frage wird sowohl ein Einzelbefund pro signifikanter Differenz als auch eine zusammenfassende Interpretation generiert.

11.5 Publikationsdokumente (Document Builder)

Unabhängig von der Analysepipeline können vier Publikationsdokumente in jeweils drei Sprachen erstellt werden:

Dokument	Zielgruppe	Inhalt
Umfrageauswertung	Forschende, Entscheidungsträger	Zusammenfassungen, Top-Trends, Fokusfragen, Ländervergleich und vollständige Einzelfragen-Auswertung
Methodendokumentation	Open Science	Erhebungsdesign, LLM-Methodik, Prompt-Dokumentation
Technische Dokumentation	Entwickler	Analyzer- und Dashboard-Dokumentation

Die Dokumente werden aus Markdown-Quelldateien zusammengebaut, die in einem konfigurierbaren Verzeichnis (`docs/de/`) gepflegt werden. Eine zentrale Konfigurationsdatei (`config/documents.yaml`) definiert für jedes Dokument die Bestandteile, den Titel, den Untertitel und eine Zweckbeschreibung in drei Sprachen. Gemeinsam genutzte Bausteine (Cover, Einleitung, Top-Trends, Fokusfragen, Zusammenfassung, Ländervergleich) werden als `shared_sections` definiert und per Referenz (`shared:key`) in die Dokumente eingebunden.

Alle Dokumente erhalten ein einheitliches Cover mit dokumentspezifischen Platzhaltern (Untertitel, Zweck, Zenodo-DOI), einen gemeinsamen Einleitungstext und ein Inhaltsverzeichnis (Tiefe pro Dokument konfigurierbar, Standard: 2 Ebenen). Die Umfrageauswertung wird als Sonderfall behandelt: Die von der Pipeline generierte DOCX-Datei wird geladen und per `prefix_sections` werden Cover, Einleitung, Top-Trends, Fokusfragen, Zusammenfassung und Ländervergleich vorangestellt; über `suffix_sections` können weitere Abschnitte angehängt werden.

Die Übersetzung erfolgt absatzweise per LLM, wobei der Hintergrundtext als Kontext mitgesendet wird. Jede Übersetzung wird in einer eigenen Datenbanktabelle mit einem Hash des Quelltexts gespeichert. Bei Textänderungen werden nur die betroffenen Absätze neu übersetzt.

Der Document Builder bietet zwei Modi:

- **Komplett-Durchlauf:** Baut alle Dokumente in allen Sprachen neu
- **Update:** Baut nur Dokumente, deren Quelldateien sich seit dem letzten Export geändert haben

12. Vollständige Pipeline

12.1 Batch-Ausführung

Alle Verarbeitungsschritte können über eine zentrale Pipeline-Funktion in einem Durchlauf ausgeführt werden. Die Oberfläche bietet Konfigurationsoptionen für:

- Aktivierung/Deaktivierung der optionalen Schritte (Übersetzung, Item-Extraktion, Themenanalyse, Korrelationsanalyse, LLM-Zusammenfassungen, Word-Export)
- Auswahl der Export-Sprachen
- Tiefe vs. schnelle Themenanalyse
- Zielverzeichnis für die Ausgabedateien

12.2 Fortschrittsanzeige

Während der Verarbeitung wird der Fortschritt in der Oberfläche angezeigt: aktueller Schritt, Anzahl verarbeiteter Fragen, geschätzte Restzeit und Statusmeldungen.

12.3 Resume-Modus

Bei Abbruch oder Fehler kann die Pipeline an der Stelle der Unterbrechung fortgesetzt werden. Bereits erfolgreich verarbeitete Fragen werden übersprungen. Dies ist besonders bei großen Umfragen mit vielen LLM-Aufrufen relevant, wo die Gesamtverarbeitung mehrere Stunden dauern kann.

13. Mehrsprachigkeit

Das System ist durchgängig dreisprachig (Deutsch, Französisch, Englisch) ausgelegt:

Bereich	Mehrsprachigkeit
Fragetexte und Labels	Konfigurierbar in DE/FR/EN
Antwortoptionen	Konfigurierbar in DE/FR/EN
Cluster-Namen	Automatisch dreisprachig generiert
Cluster-Beispiele	Automatisch in alle drei Sprachen übersetzt
Korrelations-Interpretationen	Dreisprachig generiert
Insight-Texte	Auf Deutsch generiert, automatisch übersetzt
Fragenzusammenfassungen	Auf Deutsch generiert, automatisch nach FR/EN übersetzt
Publikationsdokumente	Absatzweise übersetzt mit Kontext-Prompt und DB-Cache
Word-Reports	Pro Sprache ein separates Dokument
Dashboard-Daten	Alle Labels und Texte in drei Sprachen

14. Datenbank-Status

Die Oberfläche zeigt jederzeit den aktuellen Status der Datenbank an:

- Anzahl gespeicherter Imports
- Anzahl analysierter Fragen und Segmente
- Anzahl gespeicherter Übersetzungen und Cluster
- Anzahl extrahierter Items
- Anzahl gecachter Fragensammenfassungen
- Anzahl gecachter Dokument-Übersetzungen
- Schema-Version und Dateigröße

Technische Dokumentation

1. Systemarchitektur

1.1 Überblick

Der Survey Analyzer ist eine webbasierte Anwendung zur automatisierten Analyse mehrsprachiger Umfragedaten. Die Architektur folgt einem Pipeline-Muster, bei dem Daten schrittweise von der Roheingabe bis zum fertigen Export verarbeitet werden. Die Benutzeroberfläche basiert auf Gradio 6 und wird als lokale Webanwendung betrieben. Die Verarbeitung erfolgt serverseitig in Python.

1.2 Komponenten

Das System besteht aus vier Hauptschichten:

Präsentationsschicht: Die Gradio-6-Oberfläche stellt acht Haupttabs bereit (Import, Konfiguration, Item-Extraktion, Analyse, Workbench, Export, Themen, Info). Die Workbench enthält drei Unter-Tabs für Cluster-Bearbeitung, Item-Verwaltung und Normalisierung. Der Export-Tab enthält neben Einzelfrage- und Gesamtexport auch den Document Builder für Publikationsdokumente.

Verarbeitungsschicht: Spezialisierte Handler verarbeiten die sieben unterstützten Fragetypen. Zusätzliche Module übernehmen Übersetzung, Item-Extraktion, Clustering, Segmentierung, statistische Tests, Korrelationsanalyse und Themenanalyse. Der Document Builder fügt Markdown-Quelldateien zu Word-Dokumenten zusammen und übersetzt sie absatzweise.

LLM-Integrationsschicht: Alle LLM-Aufrufe laufen über einen einheitlichen Client, der eine OpenAI-kompatible API anspricht. Das Backend ist austauschbar (vLLM, Ollama, OpenAI API, Azure OpenAI). Jede Aufgabe (Übersetzung, Extraktion, Clustering, Insights, Dokumentübersetzung) verwendet aufgabenspezifische Prompts und Parameter.

Persistenzschicht: Eine SQLite-Datenbank (Schema-Version 6 mit automatischen Migrationen) speichert alle Import-Daten, Analyseergebnisse, Übersetzungen, Cluster-Zuordnungen, Fragenzusammenfassungen, Themen-Mappings und Dokument-Übersetzungen. Ein zweistufiges Caching (Datenbank + In-Memory) beschleunigt wiederholte LLM-Aufrufe.

1.3 Verarbeitungspipeline

Die Pipeline besteht aus bis zu neun aufeinander aufbauenden Schritten:

```
Import → Übersetzung* → Item-Extraktion* → Analyse → Themenanalyse*  
      → Korrelationsanalyse* → LLM-Zusammenfassungen* → Word-Export* → Dashboard-Export
```

* = optional

Unabhängig von der Analysepipeline kann der Document Builder Publikationsdokumente aus Markdown-Quellen zusammenbauen, übersetzen und als Word-Dateien exportieren.

Ein Resume-Modus ermöglicht die Wiederaufnahme unterbrochener Verarbeitungen. Bereits abgeschlossene Fragen werden übersprungen, sofern nicht explizit eine Neuberechnung angefordert wird. Der Fortschritt wird über Callbacks an die Oberfläche gemeldet.

2. Eingabeformate

2.1 Umfragedaten

Format	Erkennung	Voraussetzungen
CSV	Automatische Delimiter- und Encoding-Erkennung	Tabellarische Struktur
Excel .xlsx	Sheet-Auswahl über die Oberfläche	openpyxl
Excel .xls (Legacy)	Sheet-Auswahl über die Oberfläche	xlrd

Encoding-Erkennung (CSV): Sequenzieller Versuch von UTF-8, UTF-8-sig, Latin-1, CP1252 und ISO-8859-1. Das erste erfolgreiche Encoding wird verwendet.

Delimiter-Erkennung (CSV): Automatisch über die Python-CSV-Sniffing-Engine (Semikolon, Komma, Tab etc.).

Erwartete Struktur: Die Spalten der importierten Datei werden gegen die Fragenkonfiguration validiert. Spaltennamen müssen exakt mit der Konfiguration übereinstimmen. Jede Zeile entspricht einem Respondenten.

2.2 LimeSurvey-Strukturdatei

Format	Inhalt	Zweck
.lss (XML)	LimeSurvey-Exportdatei	Mehrsprachige Fragetexte, Antwortoptionen, Fragenstruktur

Die LSS-Datei wird geparkt und ergänzt die YAML-Konfiguration um mehrsprachige Labels, Antwortoptionen und Fragegruppen-Zuordnungen.

2.3 Konfigurationsdateien

Datei	Format	Inhalt
Fragenkonfiguration	YAML	Fragetypen, Spalten-Mappings, Labels (DE/FR/EN), Report-Gruppen, Sortierreihenfolgen
Übersetzungstabelle	YAML	Statische Übersetzungen für UI-Elemente und Antwortkategorien
Themen-Definitionen	YAML	Vordefinierte Themen mit Keywords und Beschreibungen

Dokumenten-Konfiguration	YAML	Stückliste für Publikationsdokumente, Zenodo-DOIs, mehrsprachige Metadaten
Dashboard-Navigation	JSON	Navigationsstruktur des Dashboards

Die Fragenkonfiguration ist das zentrale Steuerungselement: Sie definiert für jede Frage den Typ, die zugehörigen Spalten, mehrsprachige Labels, Antwortoptionen und die Zuordnung zu Report-Gruppen.

2.4 Markdown-Quelldateien

Für den Document Builder werden die Texte der Publikationsdokumente als Markdown-Dateien in einem konfigurierbaren Verzeichnis (Standard: `docs/de/`) gepflegt. Die Dateien verwenden Standard-Markdown-Formatierung (Headings, Bold, Italic, Listen) und werden über die Dokumenten-Konfiguration zu Dokumenten zusammengefügt.

3. Ausgabeformate

3.1 Dashboard-Export (JSON)

Drei JSON-Dateien bilden die Datengrundlage des Dashboards:

dashboard_data.json: Enthält alle Analyseergebnisse mit stabilen, sprachunabhängigen Schlüsseln (ab v1.6). Pro Frage: Gesamt-Ergebnisse, segmentierte Ergebnisse für alle Segment-Kombinationen (1-Wege, 2-Wege, 3-Wege), Freitext-Cluster mit segmentierten Häufigkeiten und dreisprachigen Beispielen.

themes.json: Themen-Zuordnungen mit Keywords, Fragen-Mappings und Cluster-Mappings pro Thema.

correlations.json: Signifikante Korrelationen zwischen Fragenpaaren mit Cramér's V, Effektstärke-Klassifikation und mehrsprachigen Interpretationstexten.

Optional: **country_clusters.json** mit länderspezifischen Cluster-Vergleichen und LLM-generierten Insight-Texten.

3.2 Word-Export (DOCX)

Strukturierter Report in bis zu drei Sprachen (DE, FR, EN):

Bestandteil	Inhalt
Titelseite	Umfrage-Titel, Jahr, Sprache
Inhaltsverzeichnis	Automatisch generiert (Tiefe pro Dokument konfigurierbar, Standard: Ebenen 1–2)
Teil 1: Gesamt-Auswertungen	Ergebnisse nach Report-Gruppen: Grafik, LLM-Zusammenfassung (Beschreibung, Interpretation, Segmentunterschiede)

Teil 2: Länderspezifische Themen	Freitext-Cluster nach Ländern mit repräsentativen Beispielen
Footer	„Seite x von y“ in der jeweiligen Dokumentsprache

Grafik-Formate: Alle Charts werden als PNG-Bilder in den Report eingebettet. Es werden horizontale Balkendiagramme, 100%-gestapelte Balkendiagramme, Heatmaps, Treemaps und Small-Multiples-Grids verwendet.

3.3 Publikationsdokumente (DOCX)

Der Document Builder erzeugt vier Publikationsdokumente in jeweils drei Sprachen:

Dokument	Inhalt	Quelle
Umfrageauswertung	Vollständige Einzelfragen-Auswertung mit vorangestellten Zusammenfassungen, Top-Trends, Fokusfragen und Ländervergleich	Pipeline-generierte DOCX + Markdown-Prefix-Sections
Methodendokumentation	Erhebungsdesign, Auswertungsverfahren, Prompt-Dokumentation	Markdown-Dateien
Technische Dokumentation	Analyzer- und Dashboard-Dokumentation	Markdown-Dateien

Alle Publikationsdokumente erhalten ein einheitliches Cover (mit dokumentspezifischem Untertitel und Zweckbeschreibung), einen gemeinsamen Einleitungstext, ein Inhaltsverzeichnis (Tiefe pro Dokument konfigurierbar über `toc_max_level`, Standard: 2 Ebenen) und einen Footer mit Seitenzahlen.

3.4 Weitere Ausgaben

Format	Inhalt
SQLite-Datenbank	Alle Zwischen- und Endergebnisse, Schema v6
PNG-Grafiken	Einzelne Charts als Bilddateien

4. Datenbank

4.1 Schema (Version 6)

Die SQLite-Datenbank speichert den vollständigen Analysezustand:

Bereich	Gespeicherte Daten
Import	Rohdaten, Dateiname, Zeitstempel, Import-ID
Analyse	Ergebnisse pro Frage und Segment, Cluster-Zuordnungen
Übersetzung	Übersetzungs-Cache für Umfrageinhalte (Original, Quellsprache, Zielsprache → Übersetzung)

Item-Extraktion	Extrahierte Items mit Methode, Konfidenz, Originaltext, LLM-Begründung
Clustering	Cluster-Definitionen, dreisprachige Namen, Beispiele, Antwort-Zuordnungen
Themen	Themen-Definitionen, Keyword-Mappings, Frage/Cluster-Zuordnungen
Fragenzusammenfassungen	Beschreibung, Interpretation, Segmenttext pro Frage/Sprache (Cache)
Dokument-Übersetzungen	Absatzweiser Übersetzungs-Cache für Publikationsdokumente mit Change-Detection (Hash)

Migrationen: Beim Start prüft das System die Schema-Version und führt automatisch Migrationen durch (v1 → v2 → v3 → v4 → v5 → v6).

4.2 Dokument-Übersetzungs-Cache

Die Tabelle `document_translations` speichert Übersetzungen von Publikationsdokumenten getrennt von den Umfrage-Übersetzungen:

Feld	Beschreibung
<code>document_id</code>	Dokumenten-Schlüssel (z.B. „survey_analysis“)
<code>section_file</code>	Quelldatei (z.B. „methodology_text.md“)
<code>paragraph_index</code>	Absatznummer innerhalb der Datei
<code>source_hash</code>	SHA-256-Hash des Quelltexts (16 Zeichen)
<code>translated_text</code>	Übersetzter Text

Durch den `source_hash` erkennt das System automatisch, ob sich ein Quellabsatz geändert hat. Nur geänderte Absätze werden bei einem Update neu übersetzt. Übersetzungen können gezielt pro Dokument und Sprache gelöscht werden.

4.3 Caching-Strategie

Cache-Ebene	Geltungsbereich	Zweck
Datenbank-Cache	Persistent über Sessions	Übersetzungen, Cluster-Ergebnisse, Item-Extraktionen
Dokument-Cache	Persistent über Sessions	Absatzweise Übersetzungen mit Change-Detection
In-Memory-Cache	Aktuelle Session	Schnellzugriff auf häufig genutzte Übersetzungen
Resume-Modus	Pipeline-Durchläufe	Überspringe bereits analysierte Fragen

5. LLM-Integration

5.1 API-Konfiguration

Parameter	Beschreibung	Standard
Base-URL	API-Endpoint	http://localhost:11434/v1
Modell	Modellname	Konfigurierbar
API-Key	Authentifizierung	Leer für lokale Backends
Temperature	Kreativitätsparameter	0.3
Max Tokens	Maximale Antwortlänge	4096
Timeout	Zeitlimit pro Anfrage	300 Sekunden

5.2 Aufgabenspezifische Parameter

Aufgabe	Temperature	Max Tokens	Anmerkung
Übersetzung	0.1	2000	Niedrig für Präzision
Item-Extraktion	0.1	2000	Niedrig für Konsistenz
Item-Validierung	0.1	500	Kurze Ja/Nein-Antworten
Clustering	0.6 (+0.15 bei Retry)	8192	Höher für Cluster-Vielfalt
Beispiel-Übersetzung	0.1	2000	Im Clustering-Nachbearbeitungsschritt
Insight-Generierung	0.5–0.6	200–400	Vorsichtig formulierte Interpretationstexte
Fragenzusammenfassung	0.2	2000	JSON: Beschreibung, Interpretation, Segmente
Dokumentübersetzung	0.3	4000	Absatzweise mit Hintergrundtext als Kontext
Keyword-Extraktion	Standard	Standard	Für Themenanalyse

5.3 Fehlerbehandlung

Alle LLM-Aufrufe sind in Try-Catch-Blöcke eingebettet. Bei JSON-Ausgaben wird die Antwort per Regex nach JSON-Strukturen durchsucht und robust geparkt. Das Clustering sieht maximal drei Versuche vor; bei jedem Retry wird die Temperature erhöht. Dominante Cluster, die einen konfigurierbaren Anteil überschreiten, werden automatisch in Untergruppen aufgeteilt. Fehlgeschlagene LLM-Aufrufe führen zu Fallback-Werten (z.B. Originaltext bei Übersetzungsfehlern, Einzelnennung bei Extraktionsfehlern).

6. Abhängigkeiten

6.1 Python-Bibliotheken

Bibliothek	Version	Verwendung
------------	---------	------------

pandas	≥ 2.0	Datenverarbeitung
numpy	≥ 1.24	Numerische Berechnungen
scipy	≥ 1.10	Statistische Tests (Chi-Quadrat)
httpx	≥ 0.24	HTTP-Client für LLM-API
python-docx	≥ 0.8.11	Word-Export
docxcompose	≥ 1.4	Zusammenfügen von Word-Dokumenten (Document Builder)
matplotlib	≥ 3.7	Diagramm-Generierung
pyyaml	≥ 6.0	YAML-Konfiguration
langdetect	≥ 1.0.9	Spracherkennung
gradio	≥ 6.0	Web-Benutzeroberfläche
openpyxl	≥ 3.1	Excel .xlsx Import
xlrd	≥ 2.0.1	Excel .xls Import (Legacy)

Optional: squarify (Treemap-Visualisierung)

6.2 Infrastruktur

Komponente	Technologie
Laufzeitumgebung	Python 3.11+
Datenbank	SQLite 3 (dateibasiert)
LLM-Backend	Beliebiger OpenAI-kompatibler Endpunkt
Betrieb	Lokale Ausführung oder Server-Deployment

7. Konfigurationsstruktur

7.1 Fragenkonfiguration (YAML)

Die zentrale Konfiguration definiert die Umfragestruktur:

```
settings:
  survey_metadata:
    survey_year: 2026
    survey_title:
      de: "Umfrage-Titel"
      fr: "Titre de l'enquête"
      en: "Survey Title"
  report_groups:
    group_id:
      order: 1
      label: {de: "...", fr: "...", en: "..."}
      questions: [question_id_1, question_id_2]

questions:
  question_id:
    type: single_choice | multi_choice | multi_choice_binary |
```

```

matrix_likert | ranking | freetext | cooperation_matrix
columns: ["spalte_1", "spalte_2"]
label: {de: "...", fr: "...", en: "..."}
options: {de: ["Opt 1", "Opt 2"], fr: [...], en: [...]}
sort_order: ["Opt 1", "Opt 2"]
clustering:
  mode: auto | raw # auto = Items wenn vorhanden, raw = Vollantworten
  hint: "... # optional: fragenspezifische Differenzierungsdimensionen

```

7.2 Dokumenten-Konfiguration (YAML)

Die Datei `config/documents.yaml` steuert den Document Builder:

```

zenodo:
  de: "https://doi.org/10.5281/zenodo.XXXXXXXX"
  en: "https://doi.org/10.5281/zenodo.XXXXXXXX"
  fr: "https://doi.org/10.5281/zenodo.XXXXXXXX"

source_dir: "docs/de"
translation_context: "introduction.md"

shared_sections:
  cover: cover.md
  introduction: introduction.md
  focus: Fokusfragen.md
  countries: Laendervergleich.md
  toptrends: TopTrends.md
  summary: Zusammenfassung.md

documents:
  survey_analysis:
    existing_docx:
      de: "outputs/.../report_de_....docx"
    prefix_sections:
      - shared:cover
      - shared:introduction
      - shared:toptrends
      - shared:focus
      - shared:summary
      - shared:countries
    toc_max_level: 3

  methodology:
    filename: "TT26_Methodendokumentation"
    sections:
      - shared:cover
      - shared:introduction
      - "methodology_text.md"
      - "methodology_prompts.md"

```

Jedes Dokument definiert seine Bestandteile als Liste von Markdown-Dateien oder Verweisen auf gemeinsame Bausteine (`shared:cover`, `shared:introduction`, `shared:focus` etc.). Für die Umfrageauswertung wird statt Markdown eine bereits generierte DOCX-Datei referenziert; per

`prefix_sections` werden Bausteine vorangestellt (Cover, Einleitung, Top-Trends, Fokusfragen, Zusammenfassung, Ländervergleich), per `suffix_sections` können weitere angehängt werden. Die Tiefe des Inhaltsverzeichnisses ist pro Dokument über `toc_max_level` konfigurierbar (Standard: 2).

7.3 Segmentierung

Die Segmentierungsdimensionen werden in der Konfiguration definiert:

Dimension	Konfigurationsschlüssel	Typische Werte
Land	country	Deutschland, Österreich, Schweiz
Hochschultyp	institution_type	Universität, Fachhochschule
Größe	size	Klein, Mittel, Groß

7.4 Umgebungsvariablen

Die LLM-Verbindung und weitere Laufzeitparameter werden über eine `.env`-Datei konfiguriert.

Teil II: Dashboard

Überblick

Das Dashboard visualisiert die Ergebnisse der ZKI Top-Trends-Umfrage zur Hochschul-IT als interaktive Webanwendung. Die Umfrageergebnisse lassen sich über sieben Ansichtsmodi explorieren: chronologisch nach Fragenreihenfolge, thematisch gebündelt (z. B. KI, IT-Sicherheit, Cloud, Governance), als statistische Korrelationsanalyse zwischen Fragen (Karten, Heatmap oder Netzwerkgraph) sowie als Ländervergleich, der länderspezifische Abweichungen vom Gesamtergebnis herausarbeitet. Eine Zusammenfassungsseite bietet einen redaktionellen Überblick über die zentralen Erkenntnisse.

Die Ergebnisse können nach Land, Hochschultyp und Institutionsgröße gefiltert werden – entweder als Einzelfilter über die Sidebar oder als kombinierter Multi-Select-Filter in der Ansicht „Meine Hochschule“, die eine Vergleichsdarstellung zwischen Gesamtergebnis und gefilterter Auswahl erzeugt. Je nach Fragetyp kommen unterschiedliche Diagrammformen zum Einsatz: horizontale Balkendiagramme, Likert-Stacked-Bars, Ranking-Charts und KI-gestützte Cluster-Analysen für Freitextantworten mit aufklappbaren Details und Beispielantworten. Alle Diagramme sind als Bild exportierbar.

Die gesamte Anwendung ist dreisprachig (Deutsch, Französisch, Englisch), funktioniert online wie offline und unterstützt Deep-Linking über den URL-Hash, sodass bestimmte Ansichten direkt verlinkt oder als Lesezeichen gespeichert werden können.

Funktionsdokumentation

1. Überblick

Das Dashboard ermöglicht die interaktive Exploration der Ergebnisse der ZKI Top-Trends-Umfrage zur Hochschul-IT. Es richtet sich an CIOs, IT-Leitungen und Forschende, die Umfrageergebnisse nach verschiedenen Dimensionen analysieren und vergleichen möchten. Die Anwendung ist dreisprachig (Deutsch, Französisch, Englisch) und funktioniert sowohl online als auch offline.

2. Ansichtsmodi

Das Dashboard bietet sieben Ansichtsmodi, die über die Hauptnavigationsleiste erreichbar sind.

2.1 Übersicht (Home)

Die Startseite zeigt ein sprachabhängiges Titelbild, Schlüsselkennzahlen (Teilnehmende, Länder, Fragenanzahl, Erhebungszeitraum) sowie eine Einführung in die Umfrage. Von hier aus kann direkt zur Auswertung oder zum Download der Publikation navigiert werden.

2.2 Zusammenfassung (Summary)

Ein redaktionell verfasster Überblick über die wichtigsten Erkenntnisse der Umfrage. Dieser Bereich dient als narrativer Einstieg vor der detaillierten Datenexploration.

2.3 Alle Fragen (Questions)

Chronologische Darstellung aller Umfragefragen, gegliedert nach den Fragengruppen der Umfragestruktur (Allgemeine Angaben, Governance-Modell, Veränderungen zum Vorjahr, Fokusthema, Kernumfrage). Jede Frage wird als Karte dargestellt mit Fragetext, Fragetyp-Badge, Stichprobengröße und dem zugehörigen Diagramm.

2.4 Nach Themen (Themes)

Die Fragen sind in inhaltliche Themenbereiche gruppiert (z. B. Künstliche Intelligenz, IT-Sicherheit, Cloud Computing, Digitale Souveränität, Kooperationen, Budget, IT-Services, IT-Governance). Die Themen werden als Tab-Navigation angezeigt, jeweils mit Icon und kurzer Beschreibung. Beim Wechsel werden die zugehörigen Charts automatisch neu gerendert.

2.5 Zusammenhänge (Correlations)

Statistische Korrelationsanalyse zwischen Umfragefragen in drei Darstellungsformen:

- **Karten-Ansicht** – Einzelne Korrelationen als Karten mit Cramér's V, p-Wert, Stärke-Badge und Interpretation, unterteilt in themenspezifische und themenübergreifende Korrelationen.
- **Heatmap** – Korrelationsmatrix aller signifikanten Zusammenhänge mit Farbskala.

- **Netzwerk** – Force-Directed-Netzwerk, bei dem Fragen als Knoten und Korrelationen als Kanten dargestellt werden.

Ein Stärke-Filter (alle/stark/mittel/schwach) ist in allen drei Ansichten verfügbar.

2.6 Ländervergleich (Country Comparison)

Vergleich der Umfrageergebnisse nach Ländern mit Fokus auf Freitext-Cluster-Daten:

- **Cluster-Vergleich** – Zeigt für jede Frage die prozentualen Cluster-Anteile pro Land.
- **Abweichungen** – Identifiziert pro Land die größten Abweichungen vom Gesamtergebnis. Ein konfigurierbarer Schwellenwert (Standard: 10%) filtert nur signifikante Unterschiede.

2.7 Meine Hochschule (My Profile)

Persönliche Filteransicht mit Multi-Select-Filtern für Land, Hochschultyp und Größe. Mehrere Werte pro Dimension sind auswählbar. Die Ergebnisse werden als Vergleichsdarstellung gezeigt: Gesamtergebnis neben gefiltertem Ergebnis. Demografische Fragen werden in dieser Ansicht ausgeblendet, da sie bei aktiver Filterung keine sinnvolle Aussage liefern.

3. Diagrammtypen

3.1 Horizontales Balkendiagramm

Verwendet für Single-Choice, Multi-Choice und binäre Mehrfachauswahl. Die Sortierung erfolgt automatisch und kontextabhängig: Ja/Nein-Fragen in fester Reihenfolge mit Farbcodierung, Budget-Fragen nach Trend-Richtung, Größenfragen in logischer Reihenfolge, Standard absteigend nach Prozentwert. „Sonstiges“ erscheint immer am Ende. Hover-Tooltips zeigen absolute Zahlen.

3.2 Ranking-Chart

Spezialdarstellung für Rangfolge-Fragen mit gewichteter Punktzahl. Die Top-3-Platzierungen erhalten eine Podiums-Farbgebung (Gold, Silber, Bronze).

3.3 Stacked Bar Chart (100%)

Für Likert-Skalen und Matrix-Fragen. Divergierende Farbskala von Rot (stark negativ) über Grau (neutral) bis Grün (stark positiv). Jede Zeile repräsentiert ein Item, die Segmente zeigen die Antwortverteilung.

3.4 Cluster-Diagramm

Für Freitext-Antworten, die per KI in thematische Cluster gruppiert wurden. Zeigt die Cluster als Balken mit Prozentwert und Anzahl. Erweiterbar durch ein Akkordeon mit Cluster-Details (Beschreibung und Beispiel-Antworten in der aktuellen Sprache).

3.5 Vergleichs-Chart

Doppelbalken-Darstellung in der „Meine Hochschule“-Ansicht. Jede Antwortoption wird mit zwei Balken dargestellt: Gesamtergebnis (halbtransparent) und gefiltertes Ergebnis (vollfarbig).

3.6 Small Multiples

Aufklappbare Vergleichsdiagramme unterhalb jeder Frage. Zeigen die Ergebnisverteilung aufgeteilt nach allen verfügbaren Segmenten (Land, Hochschultyp, Größe). Nur verfügbar bei Fragen mit segmentierten Daten.

4. Filterfunktionen

4.1 Globaler Seitenfilter (Sidebar)

In der linken Seitenleiste kann ein einzelner Filter gesetzt werden: Filtertyp (Land, Hochschultyp oder Größe) und ein spezifischer Wert. Alle Diagramme zeigen dann nur die Daten des ausgewählten Segments. Die Stichprobenanzeige zeigt das aktuelle n im Verhältnis zum Gesamt- n .

4.2 Multi-Select Kreuzfilter (Meine Hochschule)

Erweiterte Filterung mit Mehrfachauswahl pro Dimension über Checkboxes. Ein „Alle auswählen“-Toggle ist pro Segment verfügbar. Änderungen werden erst durch einen expliziten „Anwenden“-Button übernommen, nicht-angewendete Änderungen werden visuell angezeigt.

4.3 Mindest-Fallzahl

Bei $n < 5$ wird kein Diagramm angezeigt, stattdessen ein Hinweis auf unzureichende Daten. Bei $5 \leq n < 10$ erscheint eine Warnung zur vorsichtigen Interpretation.

5. Mehrsprachigkeit

Drei Sprachen werden unterstützt: Deutsch, Französisch und Englisch. Die Sprachwahl erfolgt über Buttons im Header. Die initiale Sprache wird aus dem URL-Parameter, der Browser-Einstellung oder dem Standard (Deutsch) bestimmt.

Die Übersetzung wirkt auf allen Ebenen: UI-Texte (Navigation, Buttons, Hinweise), Fragetexte und Antwortoptionen, Themen- und Gruppenlabels sowie Cluster-Beschreibungen und Beispielantworten. Beim Sprachwechsel werden alle Charts mit übersetzten Labels neu gezeichnet.

6. URL-Verlinkung

Der Anwendungszustand wird im URL-Hash gespeichert. So können bestimmte Ansichten direkt verlinkt oder als Lesezeichen gespeichert werden – z. B. eine bestimmte Themenansicht in einer bestimmten Sprache. Die Browser-Vor/Zurück-Navigation wird unterstützt.

7. Diagramm-Export

Jedes Diagramm kann als Bild (PNG oder SVG) exportiert werden. Der Dateiname enthält die Frage-ID und die aktuelle Sprache.

8. Responsives Verhalten

Auf Mobilgeräten wird die Sidebar als Overlay über einen Hamburger-Menü-Button eingeblendet, die Navigation bricht auf mehrere Zeilen um. Auf dem Desktop ist die Sidebar als feste, ein- und ausklappbare Seitenleiste implementiert. Alle Diagramme passen sich automatisch der verfügbaren Breite an.

Eine Druckansicht blendet Navigation, Sidebar und interaktive Elemente aus und fügt Seitenumbrüche vor Fragengruppen ein.

Technische Dokumentation

1. Eingesetzte Technologien und ihr Zusammenspiel

Das Dashboard ist eine clientseitige Single-Page-Application, die vollständig im Browser läuft. Die Architektur basiert auf dem Zusammenspiel von vier Kerntechnologien:

Alpine.js bildet das Anwendungsgerüst. Eine einzelne Alpine-Komponente (`dashboard()`) verwaltet den gesamten Anwendungszustand – Sprache, aktive Filter, Ansichtsmodus, Akkordeon-Zustände – und steuert über reaktive Datenbindung (`x-show`, `x-text`, `x-bind`) die Sichtbarkeit und Inhalte aller UI-Elemente direkt im HTML. Beim Ändern eines Zustands (z. B. Filterwechsel) aktualisiert Alpine automatisch alle betroffenen DOM-Elemente und löst über `$watch` und `$nextTick` das Neurendern der betroffenen Charts aus.

Plotly.js erzeugt sämtliche Diagramme. Die Chart-Funktionen erhalten jeweils einen DOM-Container, das Frage-Objekt mit Metadaten und die aktuellen Ergebnisdaten. Plotly rendert die Charts als SVG in den Container und übernimmt Responsivität, Hover-Tooltips und den Bildexport (PNG/SVG).

D3.js wird ausschließlich für die Netzwerk-Visualisierung der Korrelationen eingesetzt. Ein Force-Directed-Layout positioniert Fragen als Knoten und Korrelationen als Kanten, wobei Knotengröße und Kantendicke die statistische Stärke widerspiegeln.

Tailwind CSS liefert das gesamte Styling über Utility-Klassen direkt im HTML. Eine erweiterte Konfiguration definiert die Markenfarben und die Schriftart DM Sans. Das Responsive-Verhalten (Mobile-Sidebar als Overlay, Desktop als einklappbare Seitenleiste) wird über Tailwind-Breakpoints gesteuert.

Der Datenfluss ist strikt unidirektional: Alpine hält den Zustand, berechnet daraus die anzuzeigenden Daten und übergibt sie an die Chart-Funktionen. Es gibt keinen Build-Schritt – alle Bibliotheken werden per CDN geladen.

2. Datenladen und Betriebsmodi

Die Anwendung unterstützt zwei Betriebsmodi. Im **Server-Betrieb** werden beim Start sechs JSON-Dateien parallel per `fetch()` aus einem `data/\`-Verzeichnis geladen. Die beiden Kerndateien (Umfragedaten und Themen) müssen erfolgreich laden, vier weitere (Umfragestruktur, Korrelationen, Länder-Cluster, Segment-Insights) sind optional und werden bei Fehler stillschweigend ignoriert.

Schlägt der Fetch fehl – typisch bei lokalem `file://\`-Zugriff – greift der **Offline-Modus**: Die Anwendung prüft, ob globale JavaScript-Konstanten (`DASHBOARD_DATA`, `THEMES_DATA` usw.) vorhanden sind. Diese werden durch ein Build-Skript aus den JSON-Dateien generiert und als

<script>\-Tags eingebunden. Fehlen auch diese, wird eine Fehlermeldung mit Retry-Button angezeigt.

Nach erfolgreichem Laden wird der Zustand aus dem URL-Hash wiederhergestellt (Sprache, Ansichtsmodus, aktives Thema), das erste Thema als Standard aktiviert und die initialen Charts gerendert.

3. Datenmodell

Zentrale Datenstruktur

Die Hauptdaten liegen als verschachteltes JSON-Objekt vor. Die oberste Ebene enthält Metadaten (Erhebungsjahr, Gesamtteilnehmerzahl), Segmentdefinitionen und ein Fragen-Objekt, das alle Umfragefragen als Schlüssel-Wert-Paare enthält.

Jede Frage besitzt einen Typ (z. B. `single_choice`, `freetext`, `matrix_likert`), mehrsprachige Texte, Antwortoptionen und ein `results`-Objekt. Die Ergebnisse sind hierarchisch aufgebaut: Unter `results.all` liegen die Gesamtergebnisse (n, absolute Werte, Prozentwerte). Unter `results.by_country`, `results.by_institution_type` und `results.by_size` liegen dieselben Strukturen aufgeschlüsselt nach Segmentwerten. Für Kreuzfilter existieren zusätzlich kombinierte Schlüssel wie `results.by_country_institution_type` mit durch `|` getrennten Werteschlüsseln (z. B. `DE|university`).

Freitext-Cluster

Freitextantworten sind per KI in thematische Cluster gruppiert. Jeder Cluster enthält einen mehrsprachigen Namen, eine Beschreibung, übersetzte Beispielantworten und eine eigene `results`-Struktur mit Prozentwerten und absoluten Zahlen, ebenfalls nach Segmenten aufschlüsselbar.

Mehrsprachige Felder

Alle textuellen Inhalte in den Daten verwenden ein einheitliches Sprachobjekt `{ "de": "...", "fr": "...", "en": "..." }`. Antwortoptionen unterstützen zusätzlich ein Legacy-Format mit Sprach-Arrays. Die Anwendung prüft bei jedem Zugriff beide Formate und fällt auf die deutsche Variante oder die Options-ID zurück.

4. Grafikerzeugung

Dispatch-Mechanismus

Beim Rendern einer Frage bestimmt `renderChart()` anhand des Fragetyps die passende Chart-Funktion. Der Container wird über eine ID lokalisiert, die sich je nach Ansichtsmodus unterscheidet (unterschiedliche Präfixe für Fragen-, Themen-, Keyword- und Profil-Ansicht). Vor

dem Rendern wird geprüft, ob ausreichend Daten vorhanden sind ($n \geq 5$), andernfalls wird ein Placeholder angezeigt.

Balkendiagramme (Single-/Multi-Choice)

Die Funktion `renderBarChart()` extrahiert Labels und Prozentwerte aus den Ergebnisdaten und wendet eine kontextabhängige Sortierung an. Die Sortierlogik erkennt automatisch:

- **Ja/Nein-Fragen** – feste Reihenfolge mit semantischer Farbgebung (Grün/Rot/Orange)
- **Budget-/Trend-Fragen** – Reihenfolge nach Richtung (Zunahme oben, Abnahme unten)
- **Größenfragen** – logische Reihenfolge (kleinste oben)
- **Standard** – absteigend nach Prozentwert, „Sonstiges“ immer am Ende

Da Plotly bei horizontalen Balken das erste Array-Element unten anzeigt, wird die gewünschte visuelle Reihenfolge intern invertiert. Die Farbzuzuweisung erfolgt über `getSemanticColor()`, die anhand mehrsprachiger Schlüsselwörter automatisch passende Farben zuordnet.

Labels werden vor der Anzeige übersetzt: zuerst über das `options\`-Feld der Frage, dann über eine Fallback-Übersetzungstabelle. Die linke Margin wird dynamisch an die längste Label-Länge angepasst.

Stacked Bar Charts (Likert/Matrix)

Für Likert-Skalen und Matrix-Fragen erzeugt `renderStackedBarChart()` 100%-Stapelbalken mit einer divergierenden Farbskala (Rot → Orange → Grau → Grün). Jede Zeile repräsentiert ein Item, die Segmente zeigen die Antwortverteilung.

Ranking-Charts

`renderRankingChart()` berechnet gewichtete Punktzahlen aus den Rangplätzen und stellt die Ergebnisse mit einer Podiums-Farbgebung dar (Gold, Silber, Bronze für die Top-3).

Cluster-Charts (Freitext)

`renderClusterChart()` zeigt die KI-generierten Cluster als horizontale Balken mit Prozentwert und absoluter Anzahl, absteigend nach Häufigkeit sortiert. Unterhalb des Charts ermöglicht ein Akkordeon den Zugriff auf Cluster-Details mit Beschreibung und übersetzten Beispielantworten.

Vergleichs-Charts

In der „Meine Hochschule“-Ansicht erzeugt `renderComparisonChart()` Doppelbalken: Das Gesamtergebnis (halbtransparent) neben dem gefilterten Ergebnis (vollfarbig) ermöglicht den direkten visuellen Vergleich.

Small Multiples

`renderSmallMultiples()` erzeugt unterhalb einer Frage kompakte Vergleichsdiagramme, aufgeteilt nach allen verfügbaren Segmenten. Für Größen-Segmente wird eine logische Sortierung (klein → groß) angewandt, für andere Segmente wird nach Fallzahl sortiert.

5. Segmentierung und Filterlogik

Einfacher Filter (Sidebar)

Der Sidebar-Filter erlaubt die Auswahl eines einzelnen Segments (Land, Hochschultyp oder Größe) mit einem Wert. Die Daten werden direkt aus dem entsprechenden `results.by_<segment>.<value>` bezogen. Existieren für eine Frage keine segmentierten Daten, fällt die Anzeige automatisch auf die Gesamtdaten zurück.

Multi-Select Kreuzfilter (Meine Hochschule)

Die „Meine Hochschule“-Ansicht ermöglicht die gleichzeitige Auswahl mehrerer Werte pro Segment. Die Filterlogik funktioniert in mehreren Stufen:

4. **Kombinationsberechnung:** Aus den ausgewählten Werten werden alle möglichen Kombinationen gebildet. Bei zwei Ländern und einem Hochschultyp ergeben sich zwei Kombinationen.
5. **Datensuche mit Fallback-Hierarchie:** Für jede Kombination wird zunächst die volle Kreuzfilter-Ebene gesucht (z. B. `by_country_institution_type["DE|university"]`). Ist diese nicht vorhanden, wird schrittweise auf kleinere Kombinationen zurückgefallen: erst Zweierkombinationen, dann Einzelfilter, zuletzt die Gesamtdaten.
6. **Aggregation:** Die Ergebnisse aller Kombinationen werden zusammengeführt: Absolute Werte werden addiert, Prozente aus den aggregierten Werten neu berechnet. Duplikate durch Fallback-Überlappungen werden über eindeutige Schlüssel vermieden.
7. **n-Berechnung:** Die Stichprobengröße wird nur aus exakten Treffern (ohne Fallback) summiert. Bei ausschließlichen Fallbacks wird n auf 0 gesetzt, was die Anzeige unterdrückt.

Komplexe Fragetypen (Freitext, Kooperationsmatrix, Likert) unterstützen keine Kreuzfilter-Aggregation und verwenden stattdessen den besten einzelnen passenden Filter mit einer Priorität von Land > Hochschultyp > Größe.

Stichproben-Schwellenwerte

Die Anwendung erzwingt Mindestfallzahlen: Bei $n < 5$ wird kein Diagramm angezeigt. Bei $5 \leq n < 10$ erscheint eine Warnung. Diese Schwellenwerte gelten konsistent in allen Ansichtsmodi.

6. Internationalisierung

Die Dreisprachigkeit (DE/FR/EN) durchdringt vier Ebenen: UI-Texte über eine zentrale Übersetzungstabelle, Fragetexte und Antwortoptionen direkt in den Datenobjekten, Themen- und Strukturlabels in den Konfigurationsdateien und eine Fallback-Übersetzungstabelle für Antwortlabels, die greift wenn keine Option-Level-Übersetzung vorhanden ist.

Die Sprachermittlung beim Start prüft zunächst den URL-Parameter `?lang=`, dann die Browser-Sprache; Standardwert ist Deutsch. Beim Sprachwechsel wird der gesamte Zustand aktualisiert: Alpine rendert die UI-Texte neu, alle Charts werden mit übersetzten Labels neu gezeichnet und der URL-Hash wird aktualisiert.

7. Navigation und State-Management

URL-Hash-basierte Navigation

Der Anwendungszustand wird als URL-Hash gespeichert (z. B. `#view=themes&lang=de&theme=ki`). Gespeichert werden Ansichtsmodus, Sprache und ansichtsspezifische Parameter (aktives Thema, ausgewähltes Keyword, Korrelations-Untersicht). Bei jedem Zustandswechsel wird der Hash über `history.pushState()` aktualisiert, sodass die Browser-Vor/Zurück-Navigation funktioniert.

Rendering-Koordination

View-Wechsel lösen eine Kaskade aus: Alpine aktualisiert die Sichtbarkeit der Views, nach einem kurzen Timeout (100–200ms für DOM-Stabilität) werden die Charts des neuen Views gerendert. `Watcher` auf `activeTheme`, `correlationView` und `correlationStrengthFilter` sorgen dafür, dass Änderungen innerhalb eines Views sofort reflektiert werden.

8. Korrelationsanalyse-Visualisierung

Die Korrelationsdaten enthalten paarweise statistische Zusammenhänge zwischen Fragen mit Cramér's V als Koeffizient, p-Wert und Stärke-Klassifikation (stark/mittel/schwach). Die Anwendung bietet drei Darstellungen:

Die **Kartenansicht** iteriert über die themengruppierte Korrelationsstruktur und zeigt jede Korrelation als Karte mit den beteiligten Fragen, statistischen Kennwerten und einer mehrsprachigen Interpretation.

Die **Heatmap** sammelt alle Korrelationen, baut eine symmetrische Matrix auf und rendert sie als Plotly-Heatmap mit einer Farbskala von Schwach über Mittel bis Stark.

Das **Netzwerk** verwendet D3 Force-Simulation: Fragen werden als Kreise dargestellt, Korrelationen als Verbindungslinien. Die Simulation positioniert stark korrelierte Fragen näher beieinander. Knoten können per Drag verschoben werden.

Alle drei Ansichten respektieren einen gemeinsamen Stärke-Filter. Die Stärke-Klassifikation wird aus verschiedenen Datenformaten normalisiert (englische und deutsche Bezeichnungen werden auf einheitliche Werte abgebildet).